

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC
 REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND
 MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE
 GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
 IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-
 BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY
 IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE
 FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER
 ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC
 MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH
 APHAKIA.....491

UDK: 616.33-053.2: 612.014-482-616

KUR'YAZOVA Sharofat Masharipovna

PhD, Associate Professor

KHUDAYNAZAROVA Salomat Ruzibaevna

PhD, associate professor

Tashkent Pediatric Medical Institute

FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS

For citation: Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat. Frequency and structure of bronchopulmonary pathology in children of different age groups // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 241-246

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300783>

ANNOTATION

The incidence of complications after acute respiratory viral infections - pathologies of the bronchopulmonary system. The incidence of the bronchopulmonary system remains one of the most pressing pathologies among the child population. In the structure of morbidity in children under 14 years of age, among respiratory pathologies, it ranks first with a pronounced upward trend, especially in young children, and is the cause of mortality. In children under one year of age, the study revealed manifestations of general intoxication, as well as a high frequency of repeated pneumonia and complications such as DN. Among preschool children, catarrhal symptoms and unproductive cough dominated in the pneumonia clinic.

Key words: pneumonia, children, bronchopulmonary pathology

KUR'YAZOVA Sharofat Masharipovna

t.f.n., dotsent

HUDAYNAZAROVA Salomat Ro'zibaevna

PhD, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

HAR XIL YOSHDAGI BOLALARDA O'PKA-BRONX KASALLIKLARI UCHRASH CHASTOTASI VA STRUKTURASI

ANNOTATSIYA

O'tkir respirator virusli infektsiyalardan so'ng asoratlarning paydo bo'lishi - bronxopulmonar tizimning patologiyalari. Bronxopulmonar tizim bilan kasallanish bolalar populyatsiyasi orasida eng dolzarb patologiyalardan biri bo'lib qolmoqda. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning kasallanishi tarkibida nafas olish patologiyalari orasida, ayniqsa yosh bolalarda o'sish tendentsiyasi bilan birinchi o'rinda turadi va o'lim sababi hisoblanadi. Bir yoshgacha bo'lgan bolalarda tadqiqot umumiy intoksikatsiyaning namoyon bo'lishini, shuningdek, takroriy pnevmoniya va NE kabi asoratlarning

yuqori chastotasini aniqladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar orasida pnevmoniya klinikasida kataral simptomlar va unumsiz yo'tal ustunlik qildi.

Kalit so'zlar: pnevmoniya, bolalar, o'pka-bronx kasalliklari.

КУРЬЯЗОВА Шарофат Машариповна

к.м.н., доцент

ХУДАЙНАЗАРОВА Саломат Рузибаевна

PhD, доцент

Ташкентский педиатрический медицинский институт

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

АННОТАЦИЯ

Частота встречаемости осложнений после перенесенных ОРВИ - патологии бронхолегочной системы. Заболеваемость бронхолегочной системы остается одно из актуальных патологий среди детского населения. В структуре заболеваемости детей в возрасте до 14 лет среди патологии органов дыхания она занимает первое место с выраженной тенденцией к росту, особенно у детей раннего возраста и является причиной смертности. У детей до одного года при исследовании выявлены проявления общей интоксикации, а также высокая частота повторных пневмоний и осложнений, как ДН. Среди детей дошкольного возраста в клинике пневмонии доминировали катаральные явления и малопродуктивный кашель.

Ключевые слова: пневмония, дети, бронхолегочной патологии

Актуальность. На сегодняшний день самый большой период сезонности - октябрь по апрель в нашей стране, период высокого острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Частота встречаемости осложнений после перенесенных ОРВИ - патологии бронхолегочной системы. Заболеваемость бронхолегочной системы остается одно из актуальных патологий среди детского населения. В структуре заболеваемости детей в возрасте до 14 лет среди патологии органов дыхания она занимает первое место с выраженной тенденцией к росту, особенно у детей раннего возраста и является причиной смертности[1,3,4]. Высокая распространенность острых респираторных заболеваний в детской популяции, но и с развитием тяжелых осложнений со стороны различных органов и систем. Наиболее высокий показатель заболеваемости ОРЗ регистрируется у детей дошкольного и младшего школьного возраста[5]. Частые ОРЗ меняют реактивность детского организма, способствуют формированию хронических очагов инфекции, задержки физического и психомоторного развития, социальной дезадаптации. Они вызывают (от 10 до 30 % случаев) бактериальные осложнения, в частности пневмонию[2,5]. Среди часто встречающихся патологией органов бронхолегочной системы это пневмонии. Пневмонии составляет в год около 15—20 на 1000 детей первых трех лет жизни и примерно 5—6 случаев на 1000 детей старше 3 лет. Предрасполагающими факторами к развитию бронхолегочной патологии разнообразны у детей но частыми причинами являются острые респираторные вирусные инфекции, перинатальная патология, аспирационный синдром как следствие синдрома рвот и срыгивания, врожденные пороки сердца, рахит, другие гиповитаминозы и дефицитные состояния, в том числе иммунодефициты[5-7].

В структуре заболеваемости бронхолегочной системы у детей до 1 года и раннего возраста - бронхиты, пневмонии протекают с осложнением, как дыхательная недостаточность и бронхообструктивный синдромом. Следует различать «типичные» формы заболевания с четким очагом или инфильтратом на рентгенограмме и «атипичные» - с неомогенными, не имеющими четких границ изменениями. Тяжесть пневмонии обуславливается легочно-сердечной недостаточностью, токсикозом и наличием осложнений (плеврит, легочная деструкция, инфекционно-токсический шок). Смертность от острых пневмоний у детей 1 года жизни, продолжает оставаться достаточно высокой. По данным

отчётности ВОЗ 2010, её доля в структуре смертности в развитых странах составляет 3-4%, а в развивающихся - 10-20% в год [2,6,8].

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости и структуру бронхолегочных заболеваний у детей разных возрастных групп на примере Инфекционной Больницы Зангиота №1 г. Ташкента.

Материалы и методы. Обследовали 308 детей в возрасте от 6 мес. до 12 лет, получавшие лечение в инфекционной больнице Зангиота №1 в детском отделении соматических патологий г. Ташкента с 1 ноября месяца по 10 декабря 2023 года. Дети были разделены по возрастам 98 детей до 1 года, дети раннего возраста составили -120, дети дошкольного возраста -56 детей и 34 школьника. Из них 1 группа с диагнозом внебольничная острая пневмония составили основную группу 188 (61,0%) детей, 2 группа - острый обструктивным синдромом был у 68 (22,0%) детей и 52 (17,0%) бронхит с рецидивирующим течением с обструктивным синдромом. Проводились клинико-anamnesticheskie (жалобы, анамнез заболевания и объективные данные) методы обследования, инструментальные - рентгенографии органов грудной клетки, результаты лабораторных исследований. Тяжесть пневмонии у детей при госпитализации определяли по рекомендации №225 и шкале тяжести, что соответствовало показателю необходимости госпитализации и лечения [7].

Статистическую обработку полученных результатов проводили на персональном компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0. Достоверность различий оценивали с помощью параметрических и непараметрических критериев.

Результаты исследования и их обсуждение. Из анализа истории болезни и опроса родителей 89% детей до 1 года жизни, имели в анамнезе частый ОРЗ и поступали в стационар в тяжелом состоянии, обусловленном выраженной эндогенной интоксикацией, дыхательной недостаточностью (ДН), расстройствами гемодинамики и микроциркуляции. Для большинства детей исследуемых групп характерно постепенное начало пневмонией, о чем свидетельствуют сроки их госпитализации. В первые 5 суток от начала заболевания были госпитализированы дети 1 группы 28,3% с пневмонией часто болеющих ОРЗ, а также 18,3% детей со слов матери реже болели ОРЗ. Дети 2 группы с обструктивным бронхитом госпитализировались на 6-7-е сутки от начала заболевания 33,4%, а на 10 день болезни госпитализировались 20,0% детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом.

По данным акушерско-соматического анамнеза было установлено, что угроза прерывания беременности диагностировано у матерей (40,0%) детей основной группы в отличие от (15,0%) матерей детей 2 группы, $p < 0,05$. Чаще отмечали гестоз беременности среди матерей 1 группы по сравнению с матерями детей 2 группы – в (46,6%) и (20,0%), $p < 0,001$, фетоплацентарную недостаточность – у (45,0%) и (18,3%) матерей соответственно, $p < 0,001$. Анемия также чаще диагностировали у матерей детей 1 группы – 33,3% легкой и 15,0% средней тяжести, в отличие от матерей 2 группы соответственно – 15,7% и 6,5%, $p < 0,05$. У матерей 1 группы регистрировалось экстрагенитальная патология 41,6%, а у матерей 2 группы – соответственно 16,6%, $p < 0,001$. Основные заболевания матерей в обе их группах – артериальная гипертензия (10% соответственно 12,2%), патологию мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, аднексит, кольпит, эндометриоз - 34,4% соответственно 36,2%), заболевания эндокринной системы (гипо- и гипертиреоз - 10,7% соответственно 12,2%), алиментарное ожирение (13,3% соответственно 9,2%) и избыточная масса тела (18,3% соответственно 12,2%). Анализируя ход неонатального периода, мы обнаружили следующие особенности, большинство детей родились физиологическим путем, что естественные роды были больше у матерей с первенцами в 1 группе 68,3%, а в 2 группе были дети 80,0%, $p > 0,01$, путем кесарева сечения – (30,0%) и (22,1%), $p > 0,05$. Однако, (15,0%) детей, которые часто болеют ОРЗ, родились в состоянии асфиксии (оценка по шкале Апгар на первой минуте < 7 баллов), тогда как в 2 группе таких детей было всего (3,33%), $p < 0,01$. Важно отметить, что (40,0%) детей 1 группы и 15,0% детей 2 группы родились недоношенными (в сроке гестации 32-34 недели) с массой тела меньше 2000 г. Перинатальное поражения ЦНС было диагностировано у (43,3%) детей 1 группы в отличие от (28,3%) детей 2 группы.

У детей с рождения важную роль играет естественное вскармливание, что способствует становлению организма на ранних этапах его развития. Следует отметить, что 48,3 % детей 1 группы находились с рождения на искусственном вскармливании, а 2 группе только 21,6 %. В возрасте до 1 года в 51,6 % детей, которые часто болеют ОРЗ диагностировали проявления рахита, тогда как в 2 группе 25,0 % детей. Среди аномалий конституции у 1 группы чаще встречался лимфатико-гипопластический диатез у 45,0 % детей, а 2 группы 18,3 %. Частота аллергического диатеза не отличалась у исследуемых группах – соответственно в (25,0 %) и (23,3 %) детей(диаграмма №1).

Диаграмма №1

Одним из факторов риска развития частых ОРЗ была повышена склонность в детстве к инфекциям дыхательных путей (частые ОРЗ, бронхиты) у одного из родителей, которую обнаружили в (41,6 %) детей 1 группы и в 16,6 % детей 2 группы. У детей в группе сравнения были высокие показатели патологии ЛОР органов; острый фарингит в (31,6 %) – аденоидиты 1-2 степени 38,3%, хронический тонзиллит (15,1%) в отличие от детей 1 группы – 10,0 %, 23,5% соответственно. Сочетание этих заболеваний чаще наблюдалось у детей дошкольного возраста выше чем у детей раннего возраста. Следует отметить, что исследуемые группы отличались частотой развития пневмонии. В анамнезе повторную пневмонию, что регистрировали 2 и более раз в год имели 68,3 % детей часто болеющих ОРЗ, а 31,6 % детей эпизодический болеющие ОРЗ.

По данным анализа опроса родителей было выявлено, что 67% в стационар у большинства детей обеих групп предшествовали катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, которые достоверно чаще регистрировали в 1 группе, чем в 2 группе соответственно в (83,3 %) против (16,4 %) детей.

Характерными симптомами пневмонии у обследованных больных были: фебрильная лихорадка, которую диагностировали чаще у детей 1 группы в отличие от 2 группы соответственно в (65,0 %) и (38,3 %); симптомы интоксикации чаще наблюдали у детей 1 группы 80,0 % снижение аппетита и 41,6 % эмоциональная лабильность, в отличие от 2 группы соответственно 55,0 % и 25,0 %, малопродуктивный кашель – соответственно в (86,6 %) и (76,6 %) детей, $p > 0,01$. Следует отметить, что одышку также чаще отмечали у детей 1 группы в отличие от 2 группы – соответственно в (88,3 %) и (70,0 %) детей. Итак, данные клинические симптомы, кроме недостаточно продуктивного кашля чаще регистрировали у детей обе их группы, в 1 группы -78.9% , а в 2 группе -45,8%. Длительный кашель более 4

х недель был у детей с рецидивирующим обструктивным бронхите, при поступлении был сухой кашель на 4-5 день после поступления стал продуктивным у -23,6%. При обследовании детей 1 группы чаще, чем в 2 группе отмечали повышенную потливость – в (58,3 %) и (38,3 %) соответственно. Акроцианоз, периоральный цианоз и мраморность кожных покровов также наблюдали чаще у детей 1 группы в соотношении – (36,6 %), (41,6 %) и (51,6 %) ребенка, в отличие от 2 группы – в (13,3 %), (21,6 %) и (25,0 %) детей, $p < 0,05$, $p < 0,001$, $p < 0,01$. Увеличение лимфатических узлов обнаружили у большинства детей 1 группы – (56,0 %) в отличие от (23,3 %) детей 2 группы. Деформацию грудной клетки встречались у детей с Рахитом подострым течением (28,3 %), которые часто болеют ОРЗ и только в (5,0 %) детей, эпизодически болеющие ОРЗ.

Следует отметить, что в 20,0 % детей 1 группы и только в 13,3 % детей 2 группы определяли отставание в физическом развитии (дефицит массы тела более 12 %). Также привлекала свое внимание выраженная у детей до 1 года, подкожная венозная сетка, которую чаще наблюдали у детей 1 группы по сравнению с детьми 2 группы – (46,6 %) против (21,6 %). Важно отметить, что при осмотре тахипноэ регистрировали у 86,6 % детей первой и у 61,6 % детей 2 группы. Физикальные данные со стороны легких у детей обеих групп определялись объемом и локализацией пневмонической инфильтрации. При аускультации чаще у детей 1 группы выслушивали 100% ослабленное дыхание и 61,6 % детей локальную крепитацию в проекции патологического процесса. В 2 группы детей определяли различные влажные, сухие хрипы и удлиненный выдох на всем протяжении легочных полей. Со стороны сердечно-сосудистой системы в 1 группе чаще выслушивался 30,0 % детей приглушение тонов и 25,0 % детей систолический шум на верхушке, а в 2 группе приглушение тонов 13,3 % детей и систолический шум на верхушке 9,0 % детей. Важным критерием тяжести состояния детей были симптомы ДН. У детей 1 группы в 2 раза реже диагностирована ДН I степени, чем в 2 группе – соответственно в (51,6 % и 25,0 %). ДН II степени диагностированы с одинаковой частотой у детей первой и 2 группы – соответственно в 35,0 % и 33,3 %. Следует отметить, что ДН III степени чаще диагностировали у детей до одного года 1 группы 40,0 % и 2 группы 15,0 % детей были переведены в интенсивной отделение. Анализ результатов рентгенологического исследования (ОГК) показал, что двустороннюю очаговую пневмонию в основном диагностировали у детей до одного года, тогда как сегментарную пневмонию регистрировали у детей дошкольного и школьного возраста.

Выводы. За короткий период времени диагностировалось патологии бронхолегочной системы среди детей, которые часто болеют ОРЗ, Лор-патологией. У детей до одного года при исследовании выявлены проявления общей интоксикации, а также высокая частота повторных пневмоний и осложнений, как ДН. Среди детей дошкольного возраста в клинике пневмонии доминировали катаральные явления и малопродуктивный кашель.

REFERENCES / CHOCKI/IQTIBOSLAR:

1. Akhmedova D.I. and others// The growth and development of children. // 2006 pp.37-49.
2. Bogdanova A.V., Boitsova E.V., Starevskaya S.V., etc. Clinical features and course of bronchopulmonary dysplasia // Pulmonology. - 2002. — No. 1. — pp. 28-32. diatries // Ros pediatrician, journal. - 2010. - No.2. - pp.4-7 3.
3. Dementieva G.M. Diseases of the bronchopulmonary system. 2004. - 49 p.
4. Izaak S.I., Panasyuk T.V. // Pediatrics – 2005 -No.3.- pp. 23-26
5. Kuryazova, Sh., Khudainazarova, S., & Dergunova, G. (2023). Community-acquired pneumonia in primary school children with bronchoobstructive syndrome. Journal of Biomedicine and Practice, 1(2), 104-109. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-2-17>
6. Kuryazova, Sh., Khudainazarova, S., & Toshmetova, B. (2023). The study of risk factors for the development of bronchopulmonary pathology in preschool children of the Aral Sea region. Journal of Biomedicine and Practice, 1(1), 148-153. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-21>

7. Features of pathological phenomena in childhood / V.I. Bolotskikh, I.V. Grebennikova, A.V. Makeeva, V.M. Kryukov, Yu.M. Tumanovsky, O.V. Lidokhova // International Journal of Experimental Education. 2015. No. 12-4. p. 564.
8. Practical guide to childhood diseases. Respiratory diseases under the general editorship of B.M. Blokhin, V.F. Kokolina, A.G. Romyantsev, - M., Publishing house "MEDPRAKTIKA-M", 2007, 14-16с, 127-154с, 222-232с, 241-248с.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Курьязова Шарофат Машариповна - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной педиатрии 2, народная медицина Ташкентский медицинский педиатрический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: sarvarbekh_95@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-8975-6597>

Худайназарова Саломат Рузобаевна –PhD доцент кафедры Госпитальной педиатрии 2, народная медицина Ташкентский медицинский педиатрический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail: sarvarbekh_95@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-4094-8395>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Курьязова Ш.М. — написание текста; редактирование статьи;

Худайназарова С.Р. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Kuryazova Sharofat Masharipovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Hospital Pediatrics 2, Traditional Medicine Tashkent Medical Pediatric Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sarvarbekh_95@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-8975-6597>

Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna –PhD Associate Professor, Department of Hospital Pediatrics 2, Traditional Medicine Tashkent Medical Pediatric Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: sarvarbekh_95@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-4094-8395>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kuryazova Sh.M. — writing the text; editing the article;

Khudaynazarova S.R. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000